

LANGUAGE DIVERSITY IN UZBEKISTAN

Khudratova Sayyora Ziyadulla qizi

Scientific employee, Institute of Uzbek Language, Literature and
Folklore of the Academy of Sciences of Uzbekistan

sayyoraqudratova18@gmail.com

***Abstract.** This article presents the concept of linguistic diversity, its emergence, and methods for determining linguistic diversity. Linguistic diversity is one of the concepts that reflects not only the existing languages on earth, but also the cultures related to these languages.*

***Keywords:** language, culture, linguistic diversity, linguistic homogeneity, migration, linguistic pluralism, vulnerable languages.*

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA LISONIY HARXILLIK

Qudratova Sayyora Ziyadulla qizi

Ilmiy xodim,

O‘z FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

sayyoraqudratova18@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada lisoniy harxillik tushunchasi, uning vujudga kelishi, lisoniy harxillikni aniqlash usullari haqida fikr-mulohazlar berilgan. Lisoniy harxillik nafaqat er yuzidagi mavjud tillar, shuningdek, shu tillarga oid madaniyatlarni namoyon qiluvchi tushunchalardan biridir.*

***Kalit so‘zlar:** til, madaniyat, lisoniy harxillik, lisoniy birxillik, migratsiya, lisoniy plyuralizm, zaif tillar.*

Кудратова Сайёры Зиядуллы Дочь

Научный сотрудник,
Институт узбекского языка, литературы и
фольклора академии наук Узбекистана
sayyoraqudratova18@gmail.com

ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абстрактный. В данной статье изложены мнения о понятии языкового разнообразия, его возникновении, методах определения языкового разнообразия. Лингвистическое разнообразие — одно из понятий, которое представляет не только существующие на земле языки, но и родственные этим языкам культуры.

Ключевые слова: язык, культура, языковое разнообразие, языковая однородность, миграция, языковой плюрализм, уязвимые языки.

Yer yuzida 7 mingga yaqin til mavjud bo‘lib, har bir jamiyat a‘zosi o‘zaro muloqotda ushbu tillarning biridan foydalanadi. Ma‘lum bir ma‘muriy-siyosiy hududda mahalliy va mahalliy bo‘lmagan tillarning muloqotda qo‘llanishi amalda turli tillarning mazkur hududlarda yashab qolish imkoniyatini yaratadi. Muayyan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-demografik sabablarga ko‘ra shaxslarning bir hududdan ikkinchi hududga o‘tishi, muqim istiqomat qilib qolishi natijasida er yuzida lisoniy harxillik yuzaga keladi.

Lisoniy harxillik tushunchasi ostida muayyan mamlakat yoki uning biror hududida ikki va undan ortiq tilning olamni bilish, fikr va munosabat ifodalash vositasi sifatida mavjudligi tushuniladi [Odilov, 2014: 72]. Albatta, har bir xalq o‘z tili orqali dunyoning o‘ziga xos lingvistik manzarasini yaratadi. Til yordamida alohida etnik guruh yoki millat o‘z madaniyati va an‘analarini saqlaydi, ayni paytda, xalqning turmush tarzi, qadriyati, tarixini ifodalaydi. Inson ona tilini o‘zlashtirish bilan shu tilga xos madaniyat, dunyoqarash va tafakkurini

shakllantiradi. Shuning uchun lisoniy harxillik zamonaviy ko‘p millatli jamiyat hayotining asosi hisoblanadi [Паршин ва бошқалар, 2015: 180].

Lisoniy harxillik va ko‘ptillilik o‘zaro yaqin tushunchalar bo‘lib, ularning har ikkisidan bir hududda bir necha tilning amal qilishi anglashiladi. Biroq ko‘ptillilik tushunchasidan muayyan hududda ikki yoki undan ortiq tilning amalda qo‘llanishi yoki shaxsning bir necha tilda malakaga ega ekanligi anglashiladi. Lisoniy harxillik tushunchasidan esa ma‘lum bir hududda amal qiladigan tillarning xilma-xilligi ilg‘anadi. Til ilmida “lisoniy harxillik tushunchasiga nisbatan *lisoniy plyuralizm* atamasi ham qo‘llanadi”. Lisoniy plyuralizm tushunchasi orqali ham mamlakatda bir necha tillarning mavjudligi ifodalanadi.

Lisoniy harxillikni aniqlashda muayyan hududda tarqalgan til va dialektlarni farqlash asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Lisoniy harxillik muayyan hududda tarqalgan mahalliy va mahalliy bo‘lmagan tillar asosida shakllanadi. Masalan, O‘zbekiston hududida o‘zbek, qozoq, qoraqalpoq, turkman, tojik, rus tillarning amal qilishi lisoniy harxillikni yuzaga keltiradi. Muayyan hududda tarqalgan turli dialektlar bir tilning hududiy xoslangan yashash shakllari bo‘lganligi sababli lisoniy harxillikni emas, lekcik variativlikni namoyon qiladi. Masalan, adabiy tilda va Toshkent shahrida *narvon* ataladigan buyumning Farg‘onada *shoti*, Xorazmda *zangi* deyilishi lekcik variativliknigina emas, shu yurt vakillarining dunyoni ko‘rishidagi o‘ziga xoslikni namoyon etadi.

Mamlakatdagi lisoniy harxillikni muayyan hudud maydonini ushbu hududda tarqalgan tillar soniga bo‘lish yo‘li bilan ham aniqlash mumkin. Masalan, ko‘ptilli Rossiya Federatsiyasida 153 ta tilning amalda qo‘llanishi lisoniy harxillikni yuzaga keltiruvchi omil bo‘lib xizmat qilgan. AQShda 230 ta, Xitoyda 300 ta, Hindistonda 450 ta, Indoneziyada 700 ta, Nigeriyada 500 ta va Yangi Giveneyada 850 ta til mavjudligi bu mamlakatlarda lisoniy harxillik yuqori darajada shakllanganligini ko‘rsatadi. Birgina Yangi Giveneya davlatining 45 kv. km hududida 850 ta til hozir ham amal qiladi [Андрей, 2020: 17]. O‘zbekiston hududida lisoniy harxillikni

yuzaga keltiruvchi tillar soni yuqorida zikr etilgan mamlakatlarga qaraganda oz bo'lsa ham, mamlakatimizning barcha darajadagi hujjatlarida mavjud tillarni saqlab qolish, rivojlantirish uchun etarli sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda amalda qo'llanayotgan ettita (o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, tojik, turkman, rus) til O'zbekiston hududida lisoniy harxillikni yuzaga keltirmoqda.

Lisoniy harxillikni nafaqat tillarning soni, balki bu tillarning turli til oilalariga tegishliligi bilan ham tushuntirish mumkin [Трошина, 2015:14]. O'zbekiston hududida ikkita til oilasiga mansub tillar lisoniy harxillikning yuzaga kelishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Masalan:

- turkiy tillar oilasiga mansub o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, turkman tillari;
- hind-yevropa til oilasining eron turkumiga mansub tojik tili va slavyan turkumiga mansub rus tili.

Lisoniy harxillik mavjud hududda bir necha tillar amalda qo'llansa-da, ularning barchasi rasmiy ish yuritish doiralarida qo'llanmaydi. Masalan, O'zbekiston hududida lisoniy harxillik omili bo'lgan o'zbek, qoraqalpoq, tojik, qozoq, qirg'iz, turkman, rus tillari ta'lim tili sifatida amalda qiladi, rasmiy ish yuritishda qonunchilikka ko'ra faqat o'zbek, qoraqalpoq tillaridan foydalaniladi.

Yer yuzida turli xilma-xillik mavjud. Masalan, biologik, ekologik hamda til xilma-xilligi. O.Garsiya tomonidan taklif qilingan "til bog'i analogiyasi" til va ekologik xilma-xillik o'rtasidagi o'xshashlikka asoslangan. Olimning fikricha, dunyo bo'ylab sayohat qilish va bog'larda bir xil gul borligini ko'rish zerikarli bo'lar edi. Turli shakl, o'lcham va rangdagi gullarning xilma-xilligi bizning tajribamizni boyitadi. Lisoniy harxillik ham dunyoni yanada qiziqarli va rang-barang qiladi. Biroq gullar misolida bo'lgani kabi bog'ni parvarish qilishni qiyinlashtiradi. Ba'zi gul (til)lar tez tarqaladi, boshqalari esa qo'shimcha parvarish va himoyaga muhtoj [Baker va boshqalar, 1998: 205]. Lisoniy harxillik mavjud bo'lgan mamlakatlarda lisoniy rejalashtirish alohida ahamiyatga ega. Bunda tez

rivojlanayotgan tillar boshqa kichik tillarning rivojlanishiga to‘sqinlik qilmasa yoki “o‘lish”ga sababchi bo‘lmasa ushbu tillarning rivojlanishiga hech qanday to‘sqinlik qilmaslik lozimligi, yo‘qolish xavfi ostida turgan tillarni qonuniy himoya qilish masalasi ko‘zda tutiladi. Lisoniy harxillikning o‘ziga xos afzalligi jamiyat a‘zolariga boshqa tillarni tabiiy jarayon natijasida o‘zlashtirish imkoniyatini berishi hisoblanadi.

Lisoniy harxillik dunyodagi ko‘p sonli tillarni anglatadi. Shu bilan birga, bu tillar o‘zlari mansub bo‘lgan xalqlarning milliy madaniyati, urf-odat va an‘analari, tarixini ifodalaydi. Tillardan biri yo‘q bo‘lib ketganda, unda saqlanib qolgan qadriyatlar ham yo‘qoladi. Aslida tilning yo‘q bo‘lib ketishi madaniyatning yo‘q bo‘lib ketishini ham anglatadi [Азимов, 2009:2] . Hozirgi davrning asosiy lisoniy muammolaridan biri bu lisoniy harxillikning yo‘qolib borishi hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab globallashuvning jadallashuvi taqozosi bilan katta tillarning ijtimoiy hayotda tez rivojlanishi zaif tillarning siqib chiqarilishi yoki migratsiya jarayoni natijasida aholi o‘z mahalliy tillarini unutishi ko‘plab tillarning “o‘lish”ga olib kelmoqda. Bu esa lisoniy harxillik, shuningdek, madaniy harxillikning ham yo‘qolishiga olib keladi.

Dunyo bo‘yicha ko‘p sonli tillar zaif til hisoblanadi. Tillarning zaiflashuviga sabab ushbu tilda so‘zlashuvchilar sonining kamayib borishi, ijtimoiy hayotda faol qo‘llanmasligi hisoblanadi. Masalan, Latviyadagi livon tilida faqatgina 25 nafar keksa kishi muloqot qiladi [Redbook/wikipedia]. Bu tilda so‘zlashuvchilar kam sonli bo‘lgani bois bugungi kunda yo‘qolish arafasida turgan tillar ro‘yxatiga kiritilgan. Lisoniy harxillik saqlanib qolishi uchun zaif tillar himoya ostiga olinishi lozim. Konstitutsiya, qonun va qonunosti hujjatlarida milliy tillarning yashashi va qo‘llanishining huquqiy himoyalanganligi lisoniy harxillikni saqlab qolishga xizmat qiladi [Odilov, 2024:72].

Dunyo davlatlarining til siyosatida lisoniy harxillikni saqlab qolish alohida o‘rin tutadi. Dunyo bo‘ylab davlatlar turlicha shakllangan va rivojlanmoqda. Aksar

mamlakatlarda lisoniy harxillik qo‘llab-quvvatlansa ham, ba‘zilarida holat aksincha. Ularning til siyosatida ba‘zan ochiq, ba‘zan yashirin “bir millat, bir davlat, bir til” g‘oyasi ilgari suriladi. Biroq hukmron tilning zaif tillarni siqib chiqarishi yoki o‘zga tillarni mamlakat hududiga kirishiga to‘sqinlik qilishi er yuzida tillar sonining keskin qisqarishiga, er yuzidan yo‘qolishiga olib keladi. Lisoniy harxillik shunchaki bir necha tilning mavjudligi emas, aslida shuncha madaniyatning, shuncha tarixning unitilishi ekanligini anglagan davlatlar til siyosatini xolislashtirishga harakat qilmoqdalar.

Ayrim olimlar muayyan mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, demografiya hamda zamonoviy texnologiyalardan keng foydalanish omillari ham mamlakat hududida lisoniy harxillik yoki lisoniy birxillikning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishini aytadilar. Masalan, yuqorida keltirilgan omillar natijasida ma‘lum bir ma‘muriy-siyosiy hududga o‘zga tilning kirib kelishi, aholi nutqida faol qo‘llanishi natijasida lisoniy harxillik yuzaga keladi. Biroq o‘zga tilning kirib kelishi, aholining o‘z mahalliy tilidan foydalanmay qo‘yishi lisoniy harxillikning lisoniy birxillikka aylanishiga sabab bo‘lishi ham mumkin. “Lisoniy birxillik muayyan mamlakat yoki uning biror hududida bitta til yoki uning bitta yashash shaklining olamni bilish, fikr va munosabat ifodalash vositasi sifatida mavjudligini anglatadi”.

Muayyan mamlakatda lisoniy birxillik kam kuzatiladi. Chunki til doimiy harakatda bo‘lib, turli omillar natijasida tez tarqaluvchi tabiiy jarayon sifatida baholanadi. Mamlakat hududida bir tilning amalda qo‘llanishini saqlab turish mushkul. Shu boisdan birgina Islandiya davlatida lisoniy birxillik kuzatiladi.

Lisoniy birxillik atamasi muayyan bir kichik hududda amal qiluvchi tilga nisbatan ham qo‘llanadi. Namangan viloyati Namangan tumani, Farg‘ona viloyatining Dang‘ara tumanida o‘zbek tilidan boshqa tilning muloqot vositasi sifatida amal qilmasligi lisoniy birxillikni yuzaga keltirgan. Xulosa sifatida

shuni keltirish mumkinki, mamlakat aholisi tomonidan muloqot jarayonida qoʻllanuvchi turli tillar lisoniy harxillikni yuzaga kelishida asosiy omil boʻladi. Muayyan mamlakat hududida tarqalgan tillar soni va ularning qaysi til oilasi hamda guruhiga tegishli ekanligi lisoniy harxillikni aniqlashda muhim mezon hisoblanadi. Lisoniy harxillikni aniqlash nafaqat er yuzida mavjud tillarning xilma-xilligini bilish, shuningdek, yoʻqolib ketish xavfi ostida turgan tillarni saqlab qolish imkoniyatini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андрей А. Кибрик. Сохранение языкового разнообразия России: контуры программы. Теоретические проблемы социолингвистики. №1. 2020.
2. Азимов Б.А. Влияние процесса глобализации на языковое разнообразие в мире. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2009.
3. Baker C. and Prys Jones S. Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters, 1998.
4. Odilov Y. Ayrim sotsiolingvistik atamalar haqida // "ISFT" ilmiy-uslubiy jurnali. – Toshkent, 2024.
5. Паршин А.Н., Чунин Д.А. Языковое разнообразие – фактор вариативности языковой картины мира. Международный научный журнал "инновационная наука" №12/2015.
6. Redbook/wikipedia: 35 speakers; Ethnologue: 15-20 speakers, nearly extinct.
7. Трошина Н.Н. Введение. Языковая ситуация в Европе в эпоху глобализации // Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров. М., 2015.